

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Ташкентский Государственный Экономический Университет

базовый докторант

Турсунова Зарнигор Рустамовна

Аннотация: Закупка у единственного поставщика является единственным неконкурентным способом осуществления закупок по Закону о контрактной системе. В данной статье рассматриваются осуществление закупки у единственного поставщика.

Ключевые слова: *подрядчик, исполнитель, конкурентная процедура, закупка, обязанность заказчика, контрактная система, в ситуации форс-мажора.*

Annotation: Purchasing from a single supplier is the only non-competitive way to make purchases under the Contract System Law. This article discusses the implementation of the purchase from a single supplier.

Key words: contractor, performer, competitive procedure, procurement, customer's obligation, contract system, in a force majeure situation.

Неконкурентными закупками могут быть названы такие закупки, в ходе которых не используется состязательность заявок (предложений) участников закупки. Также подобные сделки в правоприменительной практике часто называют прямыми закупками (закупками у единственного поставщика), потому что отсутствует конкурентная процедура выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и заказчик подписывает контракт напрямую с конкретным контрагентом. Закупка у единственного поставщика должна быть объективно обоснованной и осуществляться в

исключительных случаях, чтобы не нарушался принцип конкуренции. Такая закупка – это право, а не обязанность заказчика (за исключением закупки у единственного поставщика при несостоявшихся конкурентных процедурах в контрактной системе). Закупка у единственного поставщика может осуществляться либо напрямую с контрагентом, либо через электронную площадку (так называемая закупка товара с полки). Предполагается, что заказчики приоритетно при осуществлении закупок будут выбирать конкурентные способы закупок, а закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет оставаться таким способом, который позволяет по выделенным основаниям осуществлять закупки в более короткие сроки и с наименьшими издержками для заказчика. При этом приоритет по способам закупок в соответствии с целями Закона о контрактной системе должен оставаться за конкурентными закупками.

Как и в других способах закупок, необходимо выделить как положительные, так и отрицательные стороны данного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Преимущества закупки у единственного поставщика заключаются в следующем:

- возможность заключить контракт с известным заказчику поставщиком;
- минимальный риск нарушения процедуры заключения контракта (например, из-за возникновения технических сбоев);
- отсутствие необходимости отвлекать значительные ресурсы на проведение процедуры заключения контракта;
- меньшая длительность и простота процедуры по сравнению с конкурентными способами определения поставщика. Недостатки способа закупки у единственного поставщика следующие:
- ограниченные возможности снизить цену контракта или обеспечить наилучшие условия его выполнения в связи с отсутствием конкурентных

процедур выбора поставщика;

- высокий риск возникновения претензий со стороны проверяющих в связи с тем, что данный способ закупки связан с широкими возможностями для злоупотреблений при расходовании бюджетных средств (риск сговора с поставщиком).

Все закупки, осуществляемые у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), могут быть разделены по следующим основаниям:

- отсутствие конкурентного рынка;
- закупаются товары, работы, услуги, которые трудно запланировать заранее (закупки малого объема);
- отсутствие времени на проведение конкурентной закупки (закупки в ситуации форс-мажора, «экстренные» закупки);
- конкурентная закупка не состоялась;
- иные, особые случаи.

Наибольшее число случаев, в соответствии с Законом о контрактной системе, определено по первому основанию закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При отсутствии конкурентного рынка товаров, работ, услуг нет смысла проводить полноценную конкурентную закупочную процедуру с публикацией извещения и документации, с приемом, оценением заявок участников закупки и определением победителя, так как есть только один участник, с которым заказчик может заключить контракт (договор).

В современных контрактных отношениях наблюдаются глубинные изменения, обусловленные сменой целей и задач, поставленных для реализации парадигмы модернизации государственных (муниципальных) закупок. Система прокьюремент в современных условиях проходит стадию унификации, модернизации и цифровизации. Такие изменения будут

возможны только в случае комплексного подхода к ним по всем механизмам, изучение которых возможно по темам, изложенным в данном пособии.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ред. от 08.01.2020г.)

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (ред. 09.01.2020г.)

3. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный). М.: Деловой двор, 2018. - 592 с.